

Река Репинка в Коломне: реконструкция утраченных русел и исторической гидросети

Автор: Бычков Михаил Михайлович

Локация: Московская область, г. Коломна

Дата: 02.03.2026 г.

Введение и актуальность

Река Репинка и сегодня является реальным водотоком на территории Коломны — её открытое русло прослеживается от района «Колычево» до впадения в Коломенку. Однако это лишь фрагмент некогда более разветвлённой гидрографической сети. Исторические карты XVIII–XX вв., немецкая аэрофотосъёмка 1943 года, топографические съёмки и схемы канализационно-насосных станций (КНС) фиксируют в городе развитую систему оврагов, канав и прудов. Всё это позволяет предположить, что в прошлом Репинка формировала многорукавную устьевую систему, связанную напрямую не только с Коломенкой, но и с Окой и Москвой-рекой.

Практическая значимость

Реконструкция устьевой системы Репинки позволяет уточнить конфигурацию «скрытых» русел и зон влагонакопления на территории Коломны. С учётом того, что реконструированная сеть рукавов, предположительно, была ориентирована как в сторону Оки, так и в сторону Москвы-реки, полученные данные значимы для оценки гидрологических рисков и градостроительного планирования в различных частях города.

Объект исследования - древняя гидрографическая сеть южной и центральной частей Коломны, реконструируемая по сохранившимся фрагментам русловой системы Репинки.

Предмет исследования - историческая гидросеть Репинки в Коломне: устьевая система рукава 1–9 к Оке, исток ручей Зелёный к Москве-реке.

Для достижения цели решались следующие задачи:

- 1) Изучить и проанализировать текстовые источники (научные и краеведческие публикации, материалы периодической печати), содержащие сведения о гидрографической сети бассейна Репинки.
- 2) Проанализировать картографические источники XVIII–XX вв., немецкую аэрофотосъёмку 1943 г., топографические материалы и схемы КНС.
- 3) Совместить исторические изображения с современными спутниковыми картами и картографическими слоями.
- 4) Выделить и трассировать непрерывные лощины и овраги как возможные русла.
- 5) Сгруппировать их в систему рукавов и оценить степень надёжности реконструкции.
- 6) Сопоставить полученную схему с полевыми наблюдениями и современной застройкой.

Источники и методы

Использованы следующие источники:

- 1) Сборная карта Московской губернии (1766 г.);
- 2) Карта Московской провинции (1774 г.);
- 3) План города Коломны (1784 г.);
- 4) Карты конца XVIII–XIX вв. (1785, 1797, 1830, 1873 гг.);
- 5) Немецкая аэрофотосъёмка (06.01.1943 г.);

- 6) Топографические карты (1952–1975 гг. и 2000 г.);
- 7) Схематическая карта бассейна р. Репинки (по состоянию на 1994 г.), опубликованная в статье: «О месторасположении истока реки Репинки в Коломне» (2018 г.);
- 8) Схемы водоснабжения и канализационно-насосных станций Коломны (2019–2029 гг.);
- 9) Современные спутниковые карты;
- 10) Картографические материалы Retromap (исторические и спутниковые слои);
- 11) Материалы полевых исследований, включающие визуальные наблюдения вдоль оврагов и понижений, а также устные свидетельства местных жителей;
- 12) Статья А. Фёдорова «Репинка: прошлое, настоящее, будущее» (2017) с цитатами из газеты «Коломенская правда» (1990 г.);
- 13) Материалы телеграм-канала «Москва 24».

Методика работы включала несколько этапов: визуальное дешифрирование исторических карт, аэрофотосъёмки, топографических материалов и схем КНС; их привязку и совмещение с современными спутниковыми снимками по устойчивым рельефным и антропогенным ориентирам; трассировку непрерывных лощин, интерпретируемых как русла или сухие русловые формы, получившие порядковые номера; сопоставление полученной схемы с полевыми наблюдениями, фиксирующими признаки влагонакопления. Специальные геофизические и гидрометрические методы не применялись, поэтому выводы имеют характер предварительной картографической и морфологической интерпретации.

Исторические карты и образ устья Репинки

Источник: https://retromap.ru/0917661_55.064607

Карта 1766 г. Показывает южнее Коломны схематичную сеть русел с двумя возможными выходами воды в Оку через рукав 1,2 и 3,4 и 5. Русло 7 не отображено (отмечено желтым).

Источник: https://retromap.ru/091774_z12_55.065000

Карта 1774 г. Показывает ту же сеть русел, с двумя возможными выходами воды в Оку через рукава 2/3 и 4/5. Русло 7 не отображено (отмечено желтым).

В процессе работы над первой версией исследования <https://doi.org/10.5281/zenodo.17961567> удалось уточнить конфигурацию устьевой зоны Репинки, сопоставляя исторические карты 1785, 1797 и 1830 гг. с аэрофотосъёмкой 1943 г. и современным рельефом. Это потребовало частичного пересмотра взаимосвязей между рукавами 1–7 в узле у тюрьмы и фабрики «Красный Октябрь». Три ключевые карты по-разному локализуют выход Репинки к Оке, и это трактуется не как противоречие, а как отражение многорукавной устьевой системы с меняющимся доминирующим стоком.

Источник: https://retromap.ru/0917851_z12_55.065000

Карта 1785 г. фиксирует восточный вариант выхода по рукавам 4–5 в сторону Протопопова. На сравнении карты 1785 года с современной картой Яндекса русла выходов к Оке со стороны Акатьевского шоссе пронумерованы синим цветом от 1 до 7, а русла Репинки — фиолетовым (1 и 2). Сопоставление показывает, что историческая карта передаёт конфигурацию устьевой зоны схематично, но фиксирует шесть синих русел, хорошо коррелирующих с современными водотоками; седьмое русло современной схемы на карте 1785 года не прорисовано и обозначено оранжевой зоной как отсутствующий элемент.

Фиолетовые русла Репинки на обеих подложках занимают сопоставимые положения: на карте 1785 года русло 1 расположено вблизи синих русел 5 и 6 (и предполагаемого 7), тогда как русло 2 отходит восточнее и через рукава 4 и 5 направлено к Оке. На современной карте сохраняется тот же мотив: русло 7 показано явно, а русло 2 повторяет характерный изгиб и общее направление; между точками впадения «синих» и «фиолетовых» русел в Оку остаётся заметный интервал, выделенный зелёной дугой, сами точки впадения отмечены красными кружками. Таким образом, сравнение карты 1785 года с современной картой позволяет интерпретировать Репинку как реку, впадающую в Оку по руслу 2 через рукав 4 или 5 (либо по обоим одновременно). Одновременно необходимо учитывать ограниченную точность карты XVIII века: отсутствие русла 7, упрощённый масштаб и сглаженные повороты не позволяют полностью исключить альтернативные варианты трассировки, хотя конфигурация русел делает маловероятным прямое впадение Репинки по руслу 1 ниже характерного изгиба основного русла Оки.

Источник: https://retromap.ru/0917973_z12_55.065786

Карта 1797 г. фиксирует промежуточный вариант — коридор через рукава 2–3 (Сычёво, Семёновский пруд). На сравнении карты 1797 года с современной картой Яндексa русла, отводящие сток от Семёновского пруда к Оке, обозначены синим цветом цифрами 1–4, а основное русло Репинки — фиолетовым (1). Из сопоставления следует, что по этой карте Репинка имеет непрерывную связь с Окой: фиолетовое русло 1 уверенно доводится до устья, а в районе Сычёво и Семёновского пруда входит в систему между синим руслом 2 и руслом 3 и 4.

На обеих подложках расстояние между синими руслами 2 и 3/4 и точкой впадения в Оку выделено зелёной стрелкой, а само устье — красным кружком. Это позволяет интерпретировать схему 1797 года так, что Репинка впадает в Оку по линии фиолетового русла 1 через устьевой участок, соответствующий рукавам 2 и 3 (либо их комбинации), сходящимся у Семёновского пруда.

При этом по конфигурации русел видно, что фиолетовое русло 1 на карте 1797 года не соединяется непосредственно с рукавом 7 в районе Колычевской рощи: русло 7 на современной схеме впадает в Оку между синими руслами 2 и 1, отходящими в районе деревни Щепотьёво, тогда как на карте 1797 года устьевой ход Репинки фиксируется именно в промежутке между руслами 2 и 3/4. Это подтверждает, что для конца XVIII века основным каналом впадения Репинки в Оку следует считать коридор рядом с Семёновским прудом через рукава 2–3.

Источник: https://retromap.ru/0818302_55.065786

На карте 1830 г. Репинка показана как один относительно прямой канал (русло 1, фиолетовый цвет), идущий с севера на юг к Оке. Фиксируется место слияния устьевых русел у Семёновского пруда. Ход соответствующий современному синему руслу 7, фактически передан фиолетовым руслом 1.

На сравнении карт 1830 года с современной картой Яндексa в районе Семёновского пруда читаются синие русла (1, 3/4 и 5/6/8), тогда как русло 2, отчётливо различимое на современной подложке, на историческом листе не прорисовано.

Сравнение с современной картой показывает, что фиолетовое русло 1 на карте 1830 года геометрически совпадает с цепочкой «русло 1 Репинки → рукав 1 (красный; зона тюрьмы и фабрики „Красный Октябрь“) → синее русло 7, проходящее через рощу, пересекающее Акатьевское шоссе и выходящее к деревне Щепотьево». Зеленой стрелкой отмечено расстояние от русел 5/6/8 в Сычево до русла 7.

Таким образом, для начала XIX века эту трассу можно интерпретировать как основной ход Репинки к Оке, а отсутствие на карте 1830 года отдельного притока в Коломенку (указано стрелкой желтого цвета) и синего русла 2, вероятнее всего, связано с упрощённой прорисовкой; другие карты подтверждают и наличие соединения с Коломенкой севернее, и существование русла 2 как части устьевой системы.

Источник https://retromap.ru/14187317_z14_55.072151,38.751182

Карта 1873 года показывает, что русло 8 соединялось с руслом 5 и 6. То есть от тюрьмы до Сычево определенно был водоем, который на современных картах уже неполный. Место слияния рукавов отмечено красным кругом, на который указывает зеленая стрелка.

Источник https://retromap.ru/0619434_55.065786

На аэрофотоснимке 1943 года видно, что русло Репинки номер 2 (фиолетового цвета отмеченное на карте 1785 года) проходит через северный Егорьевский овраг (отмечено фиолетовой стрелкой) и южный овраг Сокольники (отмечено фиолетовой стрелкой) через рукава 4 и/или 5 в Протопопово. При этом в Протопопово имеется водоём, существующий по сей день (обозначен синей линией). С севера деревни Протопопово расположен Бутырский пруд (отмечен зеленой стрелкой), от которого русло направлено к Оке, но не достигает её и заканчивается на юге у берега, рядом с кладбищем возле Кургана (отмечен зеленой стрелкой). Данное направление соответствует схеме 1785 года.

Также на аэрофотоснимке отчётливо видно, что фиолетовое русло 1 соединяется через рукав 6 (выделен голубым цветом) с оврагом под названием Земрев (выделен оранжевым цветом), который выходит напрямик к Оке

Аэрофотоснимок 1943 года, выделен красным кругом участок рукава номер 6, где проходит соединяющая ложбина Репинки с оврагом Земрев.

Источник Чернов С.З., Глазунова О.Н. Девичье поле и село Протопопово... // Коломна и Коломенская земля. 2009. С. 58–104

http://www.archaeology.ru/Download/Sborniki/Kolomna_2009_Kolomenskaya_zemlya.pdf

Карта 1952-1975 гг. отмечает, что между Репинкой и оврагом Земрев расположена балка голубого цвета и обозначение 3 деленное на 2, что означает высоту пролета в 1.5 метра. Балка отмечена красным кругом и цифрой 6, которая обозначает рукав.

Отсюда следует, что Репинка могла проходить через район кинотеатра «Русь», ТЦ «Самохвал», водоочистные сооружения и кладбище, а затем впадать в Оку именно по линии рукава 6. В таком случае на карте 1785 года может быть отмечен не рукав 4 или 5, а

рукав 6, так как он имеет сходный изгиб и выводит воду в Оку в том же месте на повороте, однако точности карты 1785 года недостаточно, чтобы определить это однозначно.

Также на этом же снимке 1943 года видно, что русло Репинки номер 1 (фиолетового цвета) ориентировано в сторону красных рукавов 2 и 3, которые впадают в синие русла 6 и 8, а те в свою очередь впадают в речку Велья, которая впадает в Оку, что согласуется с картой 1797 года.

Кроме того, русло Репинки направляется через рукав 1 (отмечено красным цветом) и далее переходит в синее русло 7 или Лихачев овраг, который также впадает в Оку, что соответствует данным карты 1830 года.

Источник <https://kolomnograd.ru/deyatelnost/gkh/gkhdocs/6563-shema-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-go-kolomna.html>

Схема показывает расположение КНС №16–18, №7, №17, которое точно соответствует реконструкции русел Репинки: КНС №16 расположена на основном русле Репинки у тюрьмы и фабрики "Красный Октябрь" (между рукавами №2 и №3). КНС №18 находится у Оки возле Кургана — в точке слияния оврага Земрев, Аксиньин и прудов Протопопово, где по картам 1766–1943 гг. проходил рукав №6 (отметка пролёта 1.5 м). Рядом с КНС №18 слева расположена КНС №7 (рукав №3), справа — КНС №17 (рукав №4 Аркуша). В районе Кургана других рек нет — КНС №18/7/17 обслуживают микрорайон Протопопово и поверхностный сток оврагов. Канализационные коллекторы логично проложены по рельефу засыпанной Репинки, что является прямым современным подтверждением реконструкции по историческим картам.

Источник <https://ru-ru.topographic-map.com/map-h971gp/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0/?center=55.0462%2C38.70964>

На данной топографической схеме видны места гипотетических рукавов. Очень близко расположены низины через рукав 2 и 3, который ведет русло Репинки через Сычево. При этом Репинка через рукав 2 могла впасть не только через Сычево в речку Велья, но и в рукав 9 ныне отмеченный, который ведет в Лихачев овраг, который в свою очередь впадает в Оку. Близко расположены низины Репинки и рукава 6 проходящий через улицу Астахова в сторону кинотеатра «Русь» и далее в овраг Земрев, который ведет к Оке и КНС 18 возле Кургана. Близко расположены низины Репинки и оврага Лихачев проходящий через рукав 1. Аксиньин овраг соединялся через рукав номер 8 в районе рукава 1, где-то от Репинки до оврага Лихачев. Егорьевский овраг и овраг Сокольники через рукава 4 и 5 тоже имеют низины ведущие Репинку в Протопопово. Однако в работе С.З. Чернова и О.Н. Глазунова «Девичье поле и село Протопопово по данным устной топономической традиции (исследования 1995 г.)

Источник

http://www.archaeology.ru/Download/Sborniki/Kolomna_2009_Kolomenskaya_zemlya.pdf

Сказано, что Репинка не подходила к Протопопово. Она начиналась в Егорьевском овраге и текла в Коломенку, а по железной дороге была граница между Репинкой и Протопопово, а в Протопопово расположен Бутырский пруд. То есть данная карта показывает дополнительные проходы Репинки в Оку, такие, как рукав 9 и возможное впадение русла Репинки в рукав номер 8 отдельно от рукава 1. Исходя из схемы Репинка могла проходить через рукав 8, который мог проходить между рукавом 1 и 6 и далее в Аксиньин овраг, который на юге соединяется с оврагом Земрев и Прудами Протопопово, рядом с КНС 18. Или исходя из предыдущих схем Аксиньин овраг мог соединяться через рукав 8 возле оврага Лихачев, так как низины расположены примерно на одинаковом расстоянии.

Дополнительное сопоставление современной карты Яндекс и спутникового изображения Google с теми же цветовыми обозначениями рукавов и русел подтверждает, что ключевые элементы устьевой системы Репинки сохраняются и в сегодняшнем рельефе: на обеих подложках читаются те же овраги, русла и водоёмы в районе Протопопова, Семёновского пруда, тюрьмы и Колычевской рощи. Совпадение контуров водотоков на независимых картографических источниках усиливает доверие к реконструкции исторических русел, выполненной по материалам XVIII–XX вв.

В ходе работы внимание привлёк безымянный водоток, расположенный в районе ЦРБ, на улице Октябрьской Революции у Каштановой аллеи, под трамвайным мостиком. На современных картах он не отображается. Открыт лишь фрагмент под трамвайным мостиком; дальнейшая трасса, предположительно, проходит в коллекторе.

На карте 1784 года этот водоток отображён достаточно отчётливо. Его русло прослеживается от района улицы Октябрьской Революции в сторону парка Мира. Ручей не доходит до Москвы-реки, однако его окончание находится в непосредственной близости от неё. В этом месте также фиксируются формы рельефа, вероятно, связанные с разливами Москвы-реки.

Источник https://retromap.ru/1317841_z16_55.097273,38.788583

На карте 1873 года ручей также присутствует, но его размеры значительно меньше. При этом трассировка водотока до сих пор угадывается в конфигурации застройки, которая повторяет изгибы бывшего русла.

Источник https://retromap.ru/14187317_55.093239,38.786780

При исследовании немецкой аэрофотосъёмки 1943 года русло прослеживается ещё отчётливее. На снимке видно, что русло идёт от района, где оно фиксируется визуально (отмечено красным кругом), в сторону железной дороги, проходит под ней (жёлтый круг) и далее впадает в Москву-реку.

Источник https://retromap.ru/0619434_55.092301,38.783556

Обращение к схеме канализационно-насосных станций показывает, что в районе железной дороги, как раз в месте, отмеченном жёлтым кругом, расположена КНС №1. Её размещение именно в этой точке, по-видимому, не случайно и может быть связано с необходимостью отвода воды, собирающейся по естественному понижению — бывшему руслу водотока.

Источник <https://kolomnograd.ru/deyatelnost/gkh/gkhdocs/6563-shema-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-go-kolomna.html>

Также о наличии русла свидетельствуют регулярные подтопления на автодороге по улице Гагарина между Каштановой аллеей и парком Мира в сезон дождей.

Источник <https://t.me/infomoscw24>

Таким образом, комплексный анализ картографических материалов (1784, 1873, 1943 гг.), схемы КНС и полевых наблюдений позволяет предположить, что рассматриваемый безымянный водоток впадает в Москву-реку.

В связи с этим возникает вопрос: что это за водоток и где находится его исток? На карте 1784 года видно, что ручей начинается значительно дальше от центральной дороги. Это даёт основание предполагать, что его истоковая зона расположена выше по склону и, возможно, связана с другими элементами гидрографической сети.

Для уточнения происхождения водотока были привлечены дополнительные материалы, и проведён более детальный анализ карт.

На аэрофото 1943 года выше по склону выявлен рельеф, соответствующий руслу, однако он не соединяется с основным видимым водотоком. Этот разрыв русла (отмечен красной линией) находится в районе парка Мира (отмечен синим). Здесь же, у железной дороги, расположена КНС №1 (отмечено жёлтым).

Далее были сопоставлены современная карта Яндексa и аэрофотосъёмка 1943 года. При сравнении отчётливо видно, что рукав Репинки № 3, проходящий через озеро Первомайское, расположен практически напротив русла безымянного водотока — их разделяет лишь дорога, проходящая по проспекту Кирова.

Ключевые сведения содержит статья А. Фёдорова (2017). В ней указывается, что в 1954 году при создании озера Первомайское был затоплен правый приток Репинки — ручей Зелёный. Ещё более важные детали приводит цитируемая Фёдоровым публикация 1990 года: этот приток имел два истока, один из которых находился «в районе рынка на улице Зелёной». Именно от этого места (бывший рынок) на аэрофотосъёмке 1943 года начинается русло, прослеживаемое к парку Мира и далее. Там же отмечается, что за 15 лет (1975–1990) данный приток сократился вдвое из-за застройки.

Улица Гоголя — это уже окраина города. Жемчужиной бассейна Репинки является озеро Первомайское. Оно образовалось в 1954 году после затопления правого притока реки — ручья Зелёного. Детями мы ходили на озеро купаться. Его глубина достигала четырёх-пяти метров, берега заросли тростником и осокой. Мы сдавали там зачёты по

(Текст создан при поддержке коллектива библиотеки им. И.И.Лажечникова)

Алексей ФЁДОРОВ, художник-краевед:

ИЗ АРХИВА «КП»

О состоянии реки Репинки «Коломенская правда» писала много раз. Одна из статей была опубликована в № 109 (15391) от 10 июля 1990 г.

Репинка погибнет к 2010 году...

Так назывался материал, который подготовила группа энтузиастов, увлечённых идеей охраны природы. Они, а это географы, почвоведы и инженеры, провели исследования реки Репинки и, систематизировав результаты, разработали меры по её спасению.

«С точки зрения грозящей катастрофы, наибольшая опасность для реки связана со строительством и сельскохозяйственной деятельностью в речной долине, — пишут авторы. — По нашим данным, река Репинка (без притоков) имеет длину русла порядка 5,5 км, вместе с притоками — более 9 км. Крупнейший правый приток, имеющий два притока второго порядка с истоками в районе рынка на улице Зелёной и в районе старого городского кладбища, за период с 1975 по 1990 год сократился за счёт хозяйственного строительства... в два раза!»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Источник <https://kolonnaonline.ru/repinka-proshloe-nastoyashhee-budushhee.html>

Сравнение схематической карты бассейна Репинки 1994 года (Смелова и др., 2018, рис. 2) с современной картой Яндексa позволяет определить примерное расположение истоков, отмеченных на схеме. Один из них подписан как Тихий ручей. Севернее его отмечены ещё два истока, один из которых обозначен с пересохшим руслом. Непересохший исток находится практически в том же месте, где сегодня проходит русло номер 3 реки Репинки в районе улицы Зелёной (отмечено черным). Также зеленым кругом отмечено место, где был расположен рынок на улице Зеленая, для сопоставления со статьей А. Фёдорова (2017).

Как отмечают Смелова и др. (2018), в ходе полевых исследований 2010 года было установлено, что овраг №1 в верхнем течении Репинки, который по данным 1992 года считался одним из потенциальных истоков, к настоящему времени полностью засыпан (отмечен красным), а на его месте расположен гаражный комплекс (отмечен зеленым).

Рис. 2. Схематическая карта бассейна р. Репинка [1]. (на карте показаны основные притоки и источники по состоянию на 1994 г.)

Рис. 4. Спутниковая карта-схема участка работ с номерами пикетов и границами существующей овражной сети

Источник <https://cyberleninka.ru/article/n/o-mestoraspolzhenii-istoka-reki-repink-i-v-kolomne/viewer>

Исходя из названия улицы, данных схематической карты 1994 года и сведений, приведённых в статье А. Фёдорова (2017), можно с уверенностью утверждать, что ручей Зелёный являлся одним из истоков Репинки. Он находился в районе рынка на улице Зелёной — именно там, где на аэрофотосъёмке 1943 года фиксируется русло водотока, идущее в сторону 8-й школы, парка Мира, Каштановой аллеи, КНС №1 и далее к Москве-реке.

Таким образом, изученные дополнительные материалы позволяют предположить, что исток Репинки — ручей Зелёный — раздваивался, направляя воду по двум руслам: одно уходило в сторону Коломенки, другое — напрямую к Москве-реке. И это разделение сохраняется до сих пор: часть стока, заключённая в коллектор, продолжает беспрепятственно течь от улицы Зелёной через Каштановую аллею к КНС № 1 и далее в Москву-реку.

Вывод

В результате комплексного анализа картографических материалов XVIII–XX вв., аэрофотосъёмки 1943 года, схем КНС и полевых наблюдений предложена реконструкция исторической гидрографической сети бассейна реки Репинки. Полученные данные указывают на то, что Репинка представляла собой не изолированный водоток, а сложную систему с возможными узлами бифуркации и конвергенции, связывавшую бассейны Оки, Коломенки и Москвы-реки.

В бассейне Репинки выявлено не менее шести истоков, пять из которых детально исследованы. Все притоки — правые, за исключением самого верхнего. По вертикали от верховьев к устью они расположены следующим образом:

- в верховьях (Колычево): два правых истока — один сохранился (между тюрьмой и гаражами), второй засыпан и находится на территории гаражного кооператива;
- в среднем течении (рукава 4–5): два правых истока, рукав 4 идентифицирован как Тихий ручей (подтверждается схемой 1994 г.);
- ниже по течению: пятый исток — ручей Зелёный (русло №3, правый);
- значительно ниже: шестой правый исток в районе улицы Пионерской, питавший пруд Болотный (упоминается у Фёдорова, 2017).

Четыре верхних истока предположительно питали сеть из девяти рукавов с возможными путями сброса в Оку:

- через Лихачев овраг (синее русло №7), принимавший сток от рукавов 1, 2, 9 и, вероятно, рукава 3, с последующим соединением с речкой Вельей (дополнительные ответвления: овраг Крапивня, рукав 7, дальний овраг);
- через речку Велью (предположительно по рукаву 3);
- через рукав 6, впадающий в Земрев овраг;
- через русло Репинки №2 (рукава 4–5) и рукав 8, также впадающие в Земрев овраг и выходящие к Оке в районе Кургана (современная КНС №18).

Направление ручья Зелёного к Москве-реке прослеживается по картам 1784, 1873 и 1943 гг., а также подтверждается косвенными признаками: расположением КНС №1 у железной дороги и регулярными подтоплениями на улице Гагарина.

Совпадение расположения ключевых КНС (№16, 18, 7, 17, 1) с предполагаемыми узлами древней гидросети и зон подтоплений с трассами погребённых русел свидетельствует о сохранении рельефа после антропогенной трансформации (засыпки, застройки, заключения русел в коллекторы). Полученные данные могут иметь практическую значимость для оценки гидрологических рисков и градостроительного планирования в различных частях Коломны.